

Эффективные аспекты отказа от инновационных методов изучения языка

Умаралиева Муножат Машрабовна

Старший преподаватель факультета английского языка и литературы

Ферганского государственного университета

Яхеев Сарвиноз Хаётжон кизи

2-курсoвая студентка

Аннотация. Данная статья рассказывает о преимуществах инновационных технологий и способах их использования при преподавании английского языка. В ходе статьи описываются различные современные инновационные технологии и методы их использования при обучении английскому языку. В заключении представлены исследования и выводы.

Ключевые слова: инновации, технология, эффективность, специализация, информационная коммуникация, телекоммуникации.

В настоящее время преподавателям предъявляются новые задачи и несутся дополнительные ответственности. С появлением новых технологий изменился подход к преподаванию английского языка. В 2012 году И.А Каримовым, Президентом Республики Узбекистан, был принят приказ PQ-1875 "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обучения иностранным языкам". Согласно этому указу, преподавателям иностранных языков было поручено применять инновационные педагогические и информационно-коммуникационные технологии при обучении и готовить молодое поколение к свободному общению на иностранных языках. Указ основан на нескольких пунктах и содержит подробное описание использования инновационных технологий.

Известно, что использование различных игр и упражнений на уроках показывает возможности учеников, способствует концентрации внимания, увеличивает знания и опыт. Использование игровой технологии создает возможность активизировать и организовать учебную деятельность учеников. В соответствии с утверждениями психологов, психологические механизмы игровой деятельности удовлетворяют фундаментальным потребностям человека в самоопределении, нахождении своего места в жизни, самоменеджменте и реализации своих возможностей. Любая игра должна соответствовать общим принципам и тактике обучения. Учебные предметы должны использоваться в качестве основы для учебных игр. Во время игры ученики могут проявлять интерес, заинтересованность, и учителя, используя игры, могут обеспечить не только обучение, но и воспитание учеников. Ученики верят в то, что, играя на

английском, они могут говорить, слушать, понимать и писать. Опыт показывает, что при участии в игре участники приходят к полному пониманию, а также чувствуют себя комфортно. Поэтому использование игровых технологий при обучении является одним из методов преподавания английского языка. Ученики участвуют в игровых уроках, ощущают победу и прогресс, а также получают обучение от преподавателя. Участвуя в игровой деятельности, ученики развивают свои навыки и опыт. Перед участием в игре, необходимо убедиться, что каждый ученик знает цель игры, задачу игры, связанную тему игры и навыки и опыт, полученный в предыдущих играх, который должен использоваться в следующих играх. Мы знаем, что в настоящее время каждый ученик должен быть субъектом обучения. Обращение к более интерактивным методам помогает увеличить эффективность обучения. Один из важнейших требований к английским урокам является ученический центр. В этом случае необходимо обращать внимание на методы, которые используются при игре. В процессе исследования использовались известные методы обучения и изучения английского языка, а также интернет-ресурсы. При написании статьи использовались выводы, анализ и синтез, а также логические аргументы. Изучение иностранного языка с использованием современных технологий является одним из наиболее эффективных способов. Во время этого процесса студенты могут просматривать видео, показывающие диалоги на иностранном языке или даже просматривать фильмы и мультфильмы на иностранном языке на компьютерах; они также могут слушать зарубежные радиопередачи или смотреть телепрограммы, а также использовать старые методы, такие как магнитофоны и кассеты, а также использовать CD-плееры. Это использование технических средств обучения может сделать процесс изучения иностранного языка более интересным и эффективным.

Использование игровой технологии способствует активизации и повышению эффективности обучения студентов. По мнению психологов, психологические механизмы игровой деятельности способствуют самопознанию, поиску устойчивого места в жизни, самостоятельному управлению, улучшению возможностей. Игры должны быть основаны на общих принципах принимаемых в традиционной форме обучения. Игровые уроки должны объединять учебные предметы. Во время игр студенты более склонны к участию, более заинтересованы в победе и учителя могут также обучать и воспитывать студентов через игры. Студенты могут использовать игры для более эффективного изучения языка, их привлекательность и производительность должны выделяться

в образовательном процессе. Система обучения должна поощрять свободное и критическое мышление, независимость и развитие индивидуальности каждого студента. В целом, использование инновационных методов обучения английского языка способствует развитию мышления студентов, улучшению их речевого потенциала, способности к быстрому и правильному ответу. Эти методы вызывают интерес у студентов к подготовке уроков. Это позволяет ориентировать студентов на активные предметы обучения. Образовательная система должна ориентироваться на способность студента к творческому мышлению, развитию интеллекта и независимости, в будущем учителя должны разработать более совершенные методы использования инновационных технологий в обучении английскому языку. Когда используются инновационные методы в английских языковых курсах, у студентов развиваются логические и аналитические способности, улучшается устная и письменная речь, формируется навык быстрого и точного ответа. Эти методы помогают развить интерес к обучению у студентов. Студенты начинают учиться уже подготовленными к урокам. Это способствует активному изучению тем учебных предметов. Образовательная система создает независимого мыслителя, зрелого и сформированного личности, а затем мы, как будущие учителя, можем улучшить свой опыт использования инновационных технологий в английских языковых курсах.

Источники использованных материалов:

1. Бекмуратова, У.Б. "Использование инновационных технологий в преподавании английского языка": реферат. - Ташкент - 2012 г.
2. Мухаммаджонов, Ф.М. Сложности, с которыми сталкиваются старшеклассники при изучении английского языка.
3. Джонсон, К.Э. Социокультурный поворот и его вызовы для преподавания иностранного языка в учительском образовании. // TESOL Quarterly., - Лондон., 2006.
4. Хармер Д. Практика преподавания английского языка. - Лондон., 2001.
5. Пассов, Э.И. Метод обучения иностранному разговору. - Москва., 1985.

